

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ҚАЙТАЛАНУВЧИ ТОНЗИЛЛИТ ВА МУРТАКЛАР ГИПЕРПАЗИЯСИДА БОДОМСИМОН БЕЗЛАРНИНГ ТЎҚИМА БАКТЕРИОЛОГИЯСИ: АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ Неъматов Ў.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Қайталаниб турувчи (рецидив) тонзиллитда бодомсимон без (тонзилла) тўқимасида кўплаб бактериялар аниқланади, уларнинг баъзилари патоген бўлиб, жуда катта миқдорда бўлиши мумкин. Энг кўп учрайдиган бактериялар — *Haemophilus influenzae*, ундан кейин *Staphylococcus aureus* ва *Staphylococcus pyogenes*. Ушбу бактерияларнинг бодомсимон без тўқимасидаги юқори концентрация инфекцияси ва безларнинг гиперплазияси (катталашуви) билан клиник жиҳатдан боғлиқдир. *Staphylococcus pyogenes* бактериясининг ўткир ва эпидемик тонзиллитдаги роли шубҳасиз бўлса-да, унинг қайталанувчи ёки гиперплазия тонзиллитдаги ўрни қайта кўриб чиқилиши мумкин.

Калит сўзлар: қайталанувчи тонзиллит, бодомсимон безларнинг гиперплазияси, инфекция, бактерия.

BACTERIOLOGY OF THE TONSIL TISSUE IN RECURRENT TONSILLITIS AND TONSILLAR HYPERPLASIA: A LITERATURE REVIEW

Ne'matov U.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In cases of recurrent tonsillitis, the core of the tonsils contains a wide variety of bacteria, including some pathogenic species that can be present in large quantities. The most commonly identified bacteria are *Haemophilus influenzae*, followed by *Staphylococcus aureus* and *Streptococcus pyogenes*. Elevated concentrations of these bacteria within the tonsillar tissue are associated with clinical signs of infection and tonsillar enlargement. While *Streptococcus pyogenes* is a well-established cause of acute and epidemic tonsillitis, its role in recurrent and/or hyperplastic tonsillitis may warrant reconsideration.

Keywords: recurrent tonsillitis, tonsillar hyperplasia, infection, bacteria.

БАКТЕРИОЛОГИЯ ТКАНИ МИНДАЛИН ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ ТОНЗИЛЛИТЕ И ГИПЕРПАЗИИ МИНДАЛИН: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Неъматов У.С.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. При рецидивирующем тонзиллите в толще миндалин содержится множество бактерий, некоторые из которых являются патогенными и могут присутствовать в большом количестве. Наиболее часто встречаются *Haemophilus influenzae*, за ним следуют *Staphylococcus aureus* и *Streptococcus pyogenes*. Высокая концентрация этих бактерий в ткани миндалин коррелирует с клиническими признаками инфекции и гиперплазии миндалин. Роль *Streptococcus pyogenes*, несмотря на её очевидное значение при остром и эпидемическом тонзиллите, возможно, следует пересмотреть в контексте рецидивирующего и/или гиперпластического тонзиллита.

Ключевые слова: рецидивирующий тонзиллит, гиперплазия миндалин, инфекция, бактерия.

e-mail: sammudktflor@gmail.com

Кириш. Тонзиллит, одатда, *Staphylococcus pyogenes* (айниқса А гуруҳга мансуб β-гемолитик стрептококлар — GAS) ёки вируслар билан боғлиқ инфекцион касаллик сифатида қаралади [1, 2]. Такрорланувчи (сурункали) тонзиллитнинг субклиник босқичида бодомсимон бездан олинган суртмаларда GAS 6–17% ҳолатларда аниқланади [3–6]. Бундан ташқари, бодомсимон безда кўплаб анаэроб ва бошқа аэроб бактериялар ҳам аниқланган, уларнинг роли ҳали тўлиқ аниқланмаган; кўпчилик ҳолатларда улар комменсаллар бўлиши мумкин [7, 8]. Бироқ, 33–40% ҳолатларда бодомсимон безлар юзасида ҳеч қандай патоген бактериялар аниқланмаган [1, 3, 5, 9].

Сўнгги тадқиқотлар. Охириги 20 йил ичида жарроҳлик йўли билан олиб ташланган бодомсимон безларнинг ички қатламидаги бактериялар бўйича кўплаб тадқиқотлар ўтказилган [2–8, 10–14]. Операция учун асосий кўрсаткичлар йилига камида 3–5 марта такрорланувчи тонзиллит ёки обструксияга олиб келувчи гиперпластик бодомсимон безларданнинг мавжудлиги бўлган. Бактериал

флора, асосан, чукур крипталарда жойлашган [4, 7, 11, 12, 15, 16]. Кўпчилик тадқиқотлар ҳар бир тонзиллада ўртача 3,7 дан 6,3 гача аэроб бактериялар турларини аниқлаган [6–8, 12, 16], шунингдек, 1,1 дан 5,4 гача анаэроб турларни ҳам топган [6–8, 12, 16]. Анаэроблар орасида *Bacteroides Fusobacterium* устунлик қилади [7, 8, 16]. Энг кўп учрайдиган патоген микроорганизмлар қаторида *Haemophilus influenzae* (HI), ундан кейин *Staphylococcus aureus*(SA) ва GAS бор. Бундан ташқари, *Moraxella catarrhalis*, *S. pneumoniae*, ва бошқа кўплаб аэроб комменсаллар (алфа- ва гамма-гемолитик стрептококлар, *Neisseria*, *Lactobacillus* ва бошқалар) аниқланган.

Бодомсимон безларнинг юза ва ички қатлами бактериялари. Тадқиқотларнинг аксарияти шуни кўрсатадики, ретсидивланувчи ва гиперпластик тонзиллитда бодомсимон безларнинг юзасида топилган бактериялар ички қатламидан анча фарқ қилади [5, 13, 17], айниқса HI бўйича [3–6, 17, 18]. Аммо айрим тадқиқотлар юзаки ва ички қатламлар ўртасида сезиларли фарқ топмаган [10, 20]. Коррелятсия даражаси 27% дан 61% гача фарқланади [3, 5, 6, 17, 20], бу борада GAS бироз юқори мослик кўрсатади [4]. Юза суртмаларининг диагностик аҳамияти ички қатламдаги бактериал юк ортганда ошади [20]. Бироқ, кўплаб муаллифлар бундай суртмаларни ишончли диагностика усули деб Hisобламайди [3, 6, 13, 17, 19].

Соғлом ва патологик бодомсимон безларданнинг бактериялари. Тонзиллит белгилари бўлмаган инсонларнинг бодомсимон безлар ичида асосан нормал бактериал флора аниқланади, патогенлар жуда кам миқдорда бўлиши мумкин [10, 15, 21]. Бу ҳолатда бодомсимон безлардан олинган намунаси бошқа сабабларга кўра наркоз остида жарроҳлик амалиёти қилинган беморлардан олинган. Ретсидивланувчи ёки гиперпластик тонзиллит ҳолатларида эса, 3–18% ҳолларда фақат нормал флора топилган [5, 13, 18], баъзи ҳолатларда бу кўрсаткич 38–45% га етган [4].

Миқдорий бактериология. Такрорланувчи тонзиллити бўлган беморларда бодомсимон безларданнинг ички қатламида патоген аэроб бактериялар юқори концентратсияда — 100 000 дан 1 000 000 гача бактерия/грамм тўқима — аниқланган [10, 12, 20, 21]. Энг юқори концентратсияда HI ва SA топилган, кейинги ўринда GAS. Бу бактериялар тонзилла тўқимасида тенг равишда тарқалган [20]. Шу билан бирга, бу ҳолатларда комменсаллар ва анаэроб бактериялар ҳам кўп миқдорда учрайди [15, 20]. Юқори бактериал юк (КОЕ/г) тонзилланинг оғирлиги ва ундаги B- ва T-лимфотситлар сони билан боғлиқ [21].

Болалар ва катталардаги бодомсимон безларда инфекцияси. Гиперплазия, асосан, болаларда учраса-да, ретсидивланувчи тонзиллит кўпроқ ўсмирлик ёшида кузатилади [24]. Соғлом болалар ва катталарда бодомсимон безларданнинг ичида патогенлар жуда кам учрайди [10, 11]. Болаларда тонзиллитда асосан HI аниқланса, ўсмирлар ва катталарда SA кўпроқ топилади [5]. GAS эса икки гуруҳда деярли тенг учрайди [6], айрим маълумотларга кўра эса катталарда бироз кўпроқ [5, 16]. Эътиборлиси, ҳар иккала гуруҳда ҳам β-лактамаза ишлаб чиқарувчи бактериялар миқдори ўхшаш [5].

Гиперплазия ва ретсидивланувчи тонзиллит. Гиперпластик бодомсимон безларданнинг бактериал тузилиши такрорланувчи тонзиллитдагига ўхшаш. Бироқ гиперплазияда HI бироз кўпроқ учрайди, сифат ва миқдор жиҳатдан [11, 12, 21], ҳаттоки инфекция анамнез бўлмаган беморларда ҳам [10, 11, 12, 21]. Шунингдек, SA ва GAS мавжудлиги билан ҳам боғлиқлик аниқланган [10, 12, 15].

Муҳокама. Бодомсимон безларданнинг ички қатламидаги бактериал таркиб асосан бир хил, фақат иккита тадқиқотда фарқ аниқланган [4, 14], лекин бу фарқлар сабабини тушунтириш қийин. Умуман олганда, энг кўп учрайдиган аэроб патоген — *Haemophilus influenzae*, ундан кейин *Staphylococcus aureus* ва *Staphylococcus pyogenes* келади.

Бодомсимон безлар ичида патоген бактерияларнинг мавжудлиги уларнинг касаллик келтираётганини тўғридан-тўғри исботламайди. Аммо уларнинг юқори миқдорда аниқланиши, клиник белгилар ва анамнез билан боғлиқлиги уларнинг патогенлик жиҳатдан рол ўйнашини кўрсатади. Соғлом одамларда бундай бактериялар жуда кам учрайди. Бу эса уларнинг ретсидивланувчи ва гиперпластик тонзиллитда аҳамиятли рол ўйнаши мумкинлигини кўрсатади. Шу билан бирга, бодомсимон безларда кўплаб анаэроб бактериялар мавжудлиги ҳам ёдда тутилиши керак.

Шунингдек, бодомсимон безларданнинг катталашуви дастлаб физиологик ҳолат бўлиши мумкин, аммо ҳаддан зиёд катталашган бодомсимон безларда яллиғланишсиз ҳолатда ҳам сурункали инфекция мавжуд бўлиши эҳтимолдан холи эмас.

Спорадик, айниқса эпидемик тонзиллит ҳолатларида эса, асосий патоген сифатида GAS кўрилади. Ретсидив ҳолатларда эса, GAS роли қайта кўриб чиқилиши лозим.

Хулоса қилиб айтганда, рецидивланувчи тонзиллит ва гиперплазия ҳолатлари юқори нафас йўлларида кенг тарқалган бактериялари билан боғлиқ бўлиши мумкин. Аммо якуний хулосаларни чиқариш учун қўшимча тадқиқотлар бўлиши керак.

Адабиётлар рўйхати:

1. Putto A. Febrile exudative tonsillitis: viral or streptococcal? *Pediatrics* 1987; 80: 6–12.
2. Gaffney RJ, Cafferkey MT. Bacteriology of normal and diseased tonsils assessed by fine-needle aspiration: *Haemophilus influenzae* and the pathogenesis of recurrent acute tonsillitis. *Clin Otolaryngol* 1998; 23: 181–5.
3. Rosen G, Samuel J, Vered I. Surface tonsillar microflora versus deep tonsillar microflora in recurrent acute tonsillitis. *J Laryngol Otol* 1977; 91: 911–3.
4. Stjernquist-Desatnik A, Prellner K, Schale'n C. Colonization by *Haemophilus influenzae* and group A Streptococci in recurrent acute tonsillitis and in tonsillar hypertrophy. *Acta Otolaryngol (Stockh)* 1990; 109: 314–9.
5. Gaffney RJ, Freeman DJ, Walsh MA, Cafferkey MT. Differences in tonsillar core bacteriology in adults and children: a prospective study of 262 patients. *Respir Med* 1991; 85: 383–8.
6. Mitchelmore IJ, Reilly PG, Hay AJ, Tabaqchali S. Tonsil surface and core cultures in recurrent tonsillitis: prevalence of anaerobes and beta-lactamase producing organisms. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis* 1994; 13: 542–8.
7. Brook I, Yocum P, Friedman EM. Aerobic and anaerobic bacteria in tonsils of children with recurrent tonsillitis. *Ann Otol* 1981; 90: 261–3.
8. Brook I, Yocum P. Bacteriology of chronic tonsillitis in young adults. *Arch Otolaryngol* 1984; 110: 803–5.
9. Paradise JL. Etiology and management of pharyngitis and pharyngotonsillitis in children: a current review. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1992; 101: 51–7.
10. Kielmovitch IH, Keleti G, Bluestone CD, Wald ER, Gonzales C. Microbiology of obstructive tonsillar hypertrophy and recurrent tonsillitis. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1989; 115: 721–4.
11. Brodsky L, Moore L, Stanievich J. The role of *Haemophilus influenzae* in the pathogenesis of tonsillar hypertrophy in children. *Laryngoscope* 1988; 98: 1055–9.
12. Kuhn JJ, Brook I, Waters CL, Church LWP, Bianchi DA, Thompson DH. Quantitative bacteriology of tonsils removed from children with tonsillitis hypertrophy and recurrent tonsillitis with and without hypertrophy. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1995; 104: 646–51.
13. Surow JB, Handler SD, Telian SA, Fleisher GR, Baranak CC. Bacteriology of tonsil surface and core in children. *Laryngoscope* 1989; 99: 261–6.
14. Almadori G, Bastianini L, Bistoni F, Paludetti G, Rosignoli M. Microbial flora of surface vs core tonsillar cultures in recurrent tonsillitis in children. *Int J Ped Otorhinolaryngol* 1988; 15: 157–62.
15. Stjernquist-Desatnik, Prellner K, Schale'n C. High recovery of *Haemophilus influenzae* and group A streptococci in recurrent tonsillar infection or hypertrophy as compared with normal tonsils. *J Laryngol Otol* 1991; 105: 439–41.
16. Bieluch VM, Martin ET, Chasin WD, Talley FP. Recurrent tonsillitis: histologic and bacteriologic evaluation. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1989; 98: 332–5.
17. Timon CI, McAllister VA, Walsch M, Cafferkey MT. Changes in tonsillar bacteriology of recurrent acute tonsillitis: 1980 vs. 1989. *Respir Med* 1990; 84: 395–400.
18. Cafferkey MT, Timon CI, O'Regan M, Walsh M. Effect of pre-operative antibiotic treatment on the bacterial content of the tonsil. *Clin Otolaryngol* 1993; 18: 512–6.
19. Koch JR, Brodsky L. Effect of specific bacteria on lymphocyte proliferation in diseased and nondiseased tonsils. *Laryngoscope* 1993; 103: 1020–6.
20. Brodsky L, Nagy M, Volk M, Stanievich J, Moore L. The relationship of tonsil bacterial concentration to surface and core cultures in chronic tonsillar disease in children. *Int J Ped Otorhinolaryngol* 1991; 221: 33–9.
21. Brodsky L, Moore L, Stanievich JF, Ogra PL. The immunology of tonsils in children: the effect of bacterial load in the presence of B- and T-cell subsets. *Laryngoscope* 1988; 98: 93–8.
22. Sasaki CT, Koss N. Chronic bacterial tonsillitis: fact or fiction? *ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec* 1978; 86: 858–64.

Иктибос учун: Нейматов Ў.С. Қайталанувчи тонзиллит ва муртақлар гиперплазиясида бодомсимон безларнинг тўқима бактериологияси: адабиётлар шарҳи // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 6(20). – Б. 378–380. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17709455>